

TEKISLIKDAGI ANALITIK GEOMETRIYANI O'RGANISHDAGI

Azimova Hulkar Qayumovna

University of business and science "Aniq va tabiiy fanlar" kafedrası, Matematika fani o'qituvchisi

E-mail: azimova.jamila74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15423820>

Annotatsiya: Ushbu ishda tekislikdagi analitik geometriya asoslari, ya'ni to'g'ri chiziqning analitik tenglamalari va ularning grafigi orqali tahlili yoritilgan. Har bir shaklning tenglamasi, xossalari va ularni grafik asosida tahlil qilish usullari batafsil ko'rib chiqilgan. Mavzuni o'rganish orqali talabalar koordinatalar tekisligida har xil shakllarni ifodalash, ularni solishtirish va muayyan shartlarga mos ravishda tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: geometriya rivojlanish tarixi, analitik geometriya, koordinatlar usuli va sodda(asosiy) masalalar, nuqtaning koordinatlari, ikki nuqta orasidagi masofa, kesmani berilgan nisbatda bo'lish, koordinatlar orqali uchburchak yuzini topish.

Geometriya fani qadimiy tarixga ega bo'lib, unga oid boshlang'ich tushunchalar bundan 4000 yil muqaddam Misr va Bobilda vujudga kelgan. Geometrik bilimlarning vujudga kelishi odamlarning amaliy faoliyati bilan bog'liq. Bu ko'pgina geometrik figuralarning nomlarida o'z aksini topgan. Masalan, trapesiya nomi yunoncha trapezion - so'zidan olingan bo'lib, «stolcha» ni bildiradi. «Chiziq» termini lotincha limem - «zig'ir ip» so'zidan hosil bo'lgan.

Qadimdayoq geometriya aksiomalar sistemasiga asosan tuzilgan qat'iy mantiqiy fanga aylangan. U uzluksiz rivojlanib yangi teoremlar, g'oyalar va usullar bilan boyib borgan.

Eramizdan avvalgi III asrda yunon olimi Yevklid «Negizlar» nomli asarini yozadi. Yevklid shu davrgacha bo'lgan geometrik bilimlarni jamladi va bu fanning tugallangan aksiomatik bayonini berishga harakat qildi. Yevkliddan so'ng yashagan olimlar uning «Negizlar»iga ba'zi mavzularni qo'shdilar, aniqliklar kiritdilar.

Geometriyaning hozirgi zamon fizikasi bilan bog'lanishini kuzatish g'oyat qiziqarli. Ko'pincha matematikani boyitgan yangi tushunchalar fizika hamda ximiya va tabiatshunoslikning boshqa bo'limlaridan keladi. Masalan, vektor mexanikadan olinganligi misol bo'laoladi. Geometriyaning kelgusi rivojlanishida esa matematikaning ichki talabi va o'ziga xos mantiqiy rivojlanishi natijasida uning ichida vujudga kelgan, yangi geometrik tushunchalar yangi zamonaviy fizikani yaratishga yo'l ochdi. Masalan, Lobachevskiy geometriyasi nisbiylik nazariyasini ochishga asos bo'lib xizmat qildi.

Hozirgi zamon geometriyasi juda ko'p yo'nalishlarga ega. Ulardan biri geometriyani sonlar nazariyasi bilan, ikkinchisi kvant fizikasi bilan, uchinchi esa matematik tahlil bilan yaqinlashtiradi. Hozirgi zamon matematikasi bo'limlari shundayki unda geometriya ko'proqmi, algebrami yoki tahlil (analiz) aytish qiyin.

Geometriyaning rivojlanishida Markaziy Osiyodan chiqqan matematiklar Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abdurahmon al-Xaziniy, Abul Vafo Buzmoniy, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'bek, G'iyosiddin al-Koshiy va boshqalarning xizmati kattadir.

XVII asrda fransuz matematigi va filosofi Rene Dekart ishlari tufayli, butun matematikani, xususan geometriyani inqilobiy qayta qurgan koordinatlar usuli (metodi) vujudga keldi. Algebraik tenglik (tengsizlik) larni geometrik obraz (grafik) lar orqali talqin qilish va aksincha geometrik masalalarni yechishni analitik, formulalar, tenglamalar sistemalari yordamida izlash imkoniyatini paydo qildi. Matematika fanining yangi tarmog'i analitik geometriya vujudga keldi. Analitik geometriyaning mohiyati shundaki, geometrik obektlarga uning algebraik(analitik) ifodasini mos qo'yib, ularning xususiyatlarini o'rganishni, unga mos algebraik ifodalarni tekshirish orqali amalga oshiriladi.

Tahlil va natijalar. Ma'lumki, o'zaro perpendikulyar bo'lgan gorizont va vertikal sonlar o'qi Dekart to'g'ri burchakli koordinatlar sistemasini tashkil qiladi. Bu sistema orqali tekislikdagi nuqta bilan bir juft haqiqiy son o'rtasida bir qiymatli moslik o'rnatiladi. Tekislikda nuqta $A(x, y)$ bilan belgilanadi. x, y sonlarga uning koordinatlari deyiladi. „Nuqta berilgan“ degan ibora uning koordinatlarining berilganligini, „Nuqtani toping“ degan ibora esa, shu koordinatlarni topishni tushuniladi. Koordinatlar sistemasi orqali o'rnatilgan bunday moslikka koordinatlar usuli deyiladi.

Bu usulni geometriyaning sodda masalalarini yechishga qo'llaymiz.

1). Tekislikda berilgan $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, x_2)$ nuqtalar orasidagi masofani topish talab etilsin. Ma'lumki, $AC = x_2 - x_1$, $BC = y_2 - y_1$ (1-chizma). ABC to'g'ri burchakli uchburchakdan,

$$AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

bo'lib,

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

bo'ladi. (1) formulaga tekislikda berilgan **ikkita nuqta orasidagi masofani** topish formulasi deyiladi.

2) AB kesma berilgan bo'lib, uning uchlari $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ bo'lsin.

AB kesmani $AC : BC = \lambda$ nisbatda bo'luvchi $C(x, y)$ nuqtani topish masalasi qo'yilgan bo'lsin. O'rta maktab geometriyasidan ma'lumki (2-chizma),

$$AC : A_1C_1 = BC : B_1C_1 = \lambda,$$

yoki

$$\frac{AC}{BC} = \frac{A_1C_1}{B_1C_1} = \lambda$$

bo'lib,

$$A_1C_1 = x - x_1, \quad B_1C_1 = x_2 - x$$

bo'lganligi uchun,

$$(x - x_1) : (x_2 - x) = \lambda, \quad x - x_1 = \lambda(x_2 - x); \quad x + \lambda x = x_1 + \lambda x_2;$$

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$$

bo'ladi. Xuddi shunday,

$$y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

englikka ega bo'lish mumkin (buni keltirib chiqarishni o'quvchiga havola qilamiz).

Demak, C nuqtaning koordinatlari uchun

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \quad (2)$$

formulani hosil qildik. (2) formulaga AB kesmani, berilgan λ nisbatda bo'luvchi $C(x, y)$ nuqtaning koordinatlarni topish formulasi deyiladi. Xususiyl holda $C(x, y)$ nuqta AB kesmani teng ikkiga bo'lsa, u holda

$$\frac{AC}{CB} = \lambda = 1$$

bo'lib,

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

kesmani teng ikkiga bo'lish formulasi kelib chiqadi.

3) To'g'ri burchakli koordinatlar sistemasida uchlari $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak yuzi quyidagi formula orqali topiladi:

$$S = \frac{1}{2}[(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + (x_3 y_1 - x_1 y_3)] \quad (3)$$

1-misol. $M(5; 3)$ va $N(2; -1)$ nuqtalar orasidagi masofani toping.

Yechish. Shartga ko'ra: $x_1 = 5, y_1 = 3, x_2 = 2, y_2 = -1$. Bularni (1) formulaga qo'ysak:

$$MN = \sqrt{(2-5)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

bo'ladi.

2-misol. Tekislikda $A(5; 3)$, $B(2; 1)$ nuqtalar berilgan. AB kesmani $\frac{AC}{CB} = \lambda = 0,2$ nisbatda bo'luvchi $C(x; y)$ nuqtaning koordi-natlarini toping.

Yechish. Shartga ko'ra $x_1 = 5, x_2 = 2, y_1 = 3, y_2 = 1, \lambda = 0,2$.

(2) formulaga asosan:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} = \frac{5 + 0,2 \cdot 2}{1 + 0,2} = \frac{5 + 0,4}{1,2} = \frac{5,4}{1,2} = \frac{9}{2};$$

$$y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} = \frac{3 + 0,2 \cdot 1}{1 + 0,2} = \frac{3 + 0,2}{1,2} = \frac{3,2}{1,2} = \frac{8}{3}.$$

Shunday qilib, $C\left(\frac{9}{2}; \frac{8}{3}\right)$ bo'ladi.

Xulosa. Tekislikdagi analitik geometriya — bu algebraik usullar yordamida geometrik shakllarni o'rganishga imkon beruvchi muhim matematik bo'limdir. Ushbu fan orqali to'g'ri chiziq, aylana, parabola, ellips va giperbola kabi shakllarning analitik ifodalari o'rganiladi hamda ularning grafigi asosida tahlil qilinadi. O'quvchilar koordinatalar sistemasida shakllarni tasvirlash, ularning xossalarini aniqlash va muammolarni matematik usullar bilan hal qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Shuningdek, analitik geometriya matematikaning

boshqa sohalari, ayniqsa algebra, hisoblash va fizikaga tayanch bo'lib xizmat qiladi. Mazkur mavzuni puxta o'zlashtirish nafaqat nazariy bilimni, balki amaliy tafakkurni ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мусин А.У., Мухаметзянов Р.Ш. Аналитическая геометрия. – Казань: Казанский государственный университет, 2007.
2. Ишмухамедов А. Geometriya. – Toshkent: "O'qituvchi", 2004.
3. Абдуллаев Қ.Х. Analitik geometriya. – Toshkent: Fan, 1999.
4. Ходиев У., Абдуллаев С. Analitik geometriya asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2010.
5. Larson R., Edwards B. Calculus with Analytic Geometry. – Cengage Learning, 2006.
6. Stewart J. Precalculus: Mathematics for Calculus. – Brooks/Cole, 2012.

